

САМООСВІТА ЯК ЗАПОРУКА ЖИТТЄВОГО УСПІХУ

Майстрюк І.С.

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: irinka192702@gmail.com

Життєвий успіх – складний концепт, який може бути розглянутий у різних аспектах. У психологічних дослідженнях О.П. Сергеєнкова тлумачить життєвий успіх як досягнення, перемоги та індивідуальні інтерпретації, а його компонентами виділяє гармонію та баланс, життєві досягнення, самореалізацію [6]. Ю.М. Ільїна розглядає життєвий успіх крізь призму побудови та функціонування ментальної моделі, яка забезпечує досягнення успіху в житті та включає фінансовий, комунікативний, досвідний, сімейний, віковий складники, складник здоров'я, емоційний та професійний складники [1]. Попри різні підходи до аналізу феномену життєвого успіху, дослідники сходяться в поглядах на вагомую роль самоосвіти в досягненні його компонентів-складників.

Самоосвіта – необхідний і постійний складник життя культурної, освіченої людини, заняття, що супроводжує її протягом усього життя [4]. Як зазначає О.В. Бурлука, самоосвіта в сучасному тлумаченні – це один із засобів безперервної освіти особистості, що ініціює саморозвиток особистості й запобігає її саморуїнації, надає можливість дійсно вільного вибору і зміни професії відповідно до індивідуальних схильностей і здібностей людей, а також з урахуванням громадських потреб сприяє формуванню життєвих планів і їх здійсненню [3]. Самоосвіта в психолого-педагогічних дослідженнях розглядається як цілеспрямована та самостійна пізнавальна діяльність для задоволення інтересів, потреб людини в пізнаванні навколишнього світу. У самоосвіті людина сама ставить перед собою пізнавальні цілі й завдання, визначає шляхи їх досягнення, контролює хід самостійної роботи щодо набуття знань, оцінює її результати [7]. Самоосвіта потребує самоаналізу, вивчення

власних якостей, усвідомлення своїх переваги та недоліків, поступового формування в собі внутрішнього духовного стрижня. Так, зокрема, у професійній самореалізації самоосвіта допомагає особистості затверджувати в собі покликання до улюбленої справи, створювати та відшукувати нові способи діяльності, а не тільки використовувати завчені знання і старі прийоми. Тому в процесі самоосвіти відчуття задоволення від отримуваних знань, зробленої речі є певною ознакою його результативності [5].

Виокремлюють професійний та особистісний напрямки самоосвіти особистості. Щодо професійної самоосвіти, то вона спрямовується на підвищення предметної професійної компетентності та формування гнучких професійних навичок. Деякі дослідники здатність до професійної самоосвіти розглядають як невід'ємну складову професійної компетентності. Проблематика професійної самоосвіти охоплює широкий спектр питань, проте в умовах сучасного динамічного, нестійкого, цифровізованого суспільства знань із невизначеними факторами майбутнього постають актуальними дослідження із створення нової педагогічної технології формування самоосвітньої компетентності фахівця. Так, технологія має відповідати новим соціальним, освітнім, культурно-просвітницьким тенденціям, сприяти підвищенню рівня професіоналізму й компетентності, соціальної відповідальності, укріпленню загальнолюдських ціннісних орієнтацій фахівців [4]. Особистісно-спрямована самоосвіта передбачає саморозвиток людини відповідно до її інтересів та уподобань. Самоосвіта особистості в цьому розрізі створює передумови щодо формування й реалізації стратегії успішного життя, досягнення життєвої мети, дає поштовх соціальної мобільності людини, відкриває їй доступ до інтелектуальних та культурних цінностей людства, розширює світогляд, збільшує потенціал людини і дозволяє їй знайти своє місце в житті, досягти соціального визнання та матеріального добробуту [2]. Зауважимо, що в цифровому світі за усіма викладеними вище напрямками дедалі більшого поширення набувають такі форми та методи самоосвіти, які ґрунтуються на використанні різноманітних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Таким чином, сформованість самоосвітньої компетентності людини постає запорукою її життєвого успіху в сучасному суспільстві як у професійному, так і в особистісному контексті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Боровинська І. Є. До психологічного розуміння понять «успіх», «успішність», «життєвий успіх», «життєва успішність». URL: <https://journals.Indexscopernicus.com/api/file/viewByFileId/507394.pdf> (дата звернення: 26.05.2022).
2. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як спосіб формування стратегії життя. URL: <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/1593> (дата звернення: 26.05.2022).
3. Бурлука О. В. Самоосвіта як запорука конкурентоспроможності особистості. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7882/1/-Burluka_269_276.pdf (дата звернення: 01.05.2022).
4. Дубінка М. М. Самоосвіта особистості майбутнього фахівця як вища форма його самовираження. URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/15.pdf (дата звернення: 26.05.2022).
5. Майстрюк І. С. Самоосвіта як філософська категорія. Морально-етичні імперативи сквородинівської традиції : матер. VII міжнар. наук.-практ. конф. (3–4 грудня 2021 року). Харків : ХНПУ, 2022. С. 85–87
6. Сергеєнкова О. П. Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів. URL: <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-17-2017-30.pdf> (дата звернення: 26.05.2022).
7. Формування самоосвітньої компетентності учнів – один з найважливіших факторів успішного навчання. URL: <https://vseosvita.ua/library/formuvanna-samoosvitnoi-kompetentnosti-ucniv-odin-z-najvazlivisih-faktoriv-uspishnogo-navcanna-33320.html> (дата звернення: 02.05.2022).